

ILMIY BILISHDA HAQIQAT MEZONI

**Abdunosirova Halima Erdtllaevna,
Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat
instituti katta o‘qituvchisi,
Halimaabdunosirova@mail.ru, tel. 93-538-19-00**

***Annotatsiya.** Maqolada ilmiy bilishda haqiqat mezoni ilmiy jihatdan asoslab berildi. Ijodiy izlanishdagi insonning zavqi ong va ongsizlikning yuqori energiya manbalarini eslatadi. Chunki ular inson ongli faoliyatining, uning muloqoti, bilishi, ijodining kuchli motivlarini o‘zida mujassamlashtiradi. Zavq mexanizmlari odatda ong tomonidan qiyinroq anglanadi. Zero, ijodiy faoliyatda tug‘ilgan zavq o‘z kelib chiqishining ongsizlik mexanizmlarining sirli tabiatini saqlab qolashi haqida ma’lumot berildi.*

***Kalit so‘zlar:** ilmiy bilish, haqiqat, inson, ong, ongsizlik, mexanizmlar.*

Dunyoda globallashuv jarayoni millat hayoti uchun juda xavfli va mamlakatimiz rahbarining milliy o‘zlikni shakllantirish va rivojlantirish yo‘lidagi chaqiriqlari quruq shior emas, badki endilikda hayot-mamot masalasidir. Millatning o‘limi esa uning o‘z ma’naviyati, madaniyatining yo‘qolishidadir. Bu ma’naviyat va madaniyatni saqlab qolgan holda kelajak avlodga etkazish uchun esa ong zarur bo‘ladi. Shu nuqtai-nazardan qaraganda, insoniyat tomonidan o‘rganilgan va o‘rganilayotgan barcha tadqiqotlar markazida ong va ongsizlik tushunchalarining mazmunini ratsional anglash masalasi yotadi.

Jahonda shakllanayotgan noklassik epistemologiya skeptitsizm, fundamentalizm va sub’ektni markaziy o‘ringa qo‘yish kabi g‘oyalardan voz kechgan holda, ongning ichki imkoniyatlarini “yangicha” nuqtai nazardan o‘rganishga intilib, klassik bilish nazariyasi e’tiboridan chetda qolgan muammolarni tadqiq etishga harakat qilmoqda. Ko‘pgina adabiyotlarda ilmiy bilishning harakat yo‘li faqatgina to‘g‘ri chiziqdan iborat emas, balki kesimlarida yanglishish hollari yuz berishi mumkin bo‘lgan egri chiziqdan iborat [1, 3, 6], - deya ta’kidlanadi. Ya’ni ilmiy bilish jarayonida nihiyatda murakkab

va mazkur jarayonni tahlili turli konsepsiyalar asosida amalga oshadi. Bilish nazariyasida skentizm yondoshuv alohida ahamiyatga ega. Shu nuqtai-nazardan kelib chiqqan holda fan rivojlanishi uchun u avval uning o'zi g'oyaviy olamdan chetlashishiga barham berishi, materiya, moddiy munosabatlar ongni belgilashi haqidagi fikridan voz kechish lozim ong va moddiylik borliqning ajralmas, bir butunligi ekanini anglab etish muhim masalalardan hisoblanadi.

Ilmiy bilish jarayonida mantiq va intuitsiyaning hzaro bog'liqligi shubhaga joy qoldirmasdi. XX asr fanida ularning o'zaro bog'liqligi yanada chuqurroq tahlil qilindi va shu asosda "mantiqiy hulosalarni intuitiv asosi aniqlandi" [6]. Mazkur omillarni o'zaro bog'liqligi va bilish jarayoni asosini mazkur yondoshuv tashkil etishi bilan boshqa determinantlari ham mavjud.

X.B.Saitxodjaevning fikricha, "Ilmiy bilish jarayoni individual darajasida intuitiv va mantiqiydir, unda zaruriyat tasodifiyat bilan qo'shib ketgan, tasodif intuitsiya mexanizmini ishga solish uchun ustuvorlik qiladi, ehtimoliy natija esa keyingi mantiqiylik bilan to'ldiriladi. Bilishning amaliy va ijtimoiy tabiati uning umumiy ratsional xarakterini va ob'ektiv dunyo mantig'i bilan mos ravishdagi qonuniy taraqqiyotini ta'minlaydi" [8].

Mantiqiy metodologik asoslari bilan ijtimoiy madaniy sharoit xam nazarga olinishi zarur. Bu fan qadriyatlarda o'z aksini topadi. R.R.Burnashev ta'kidlashicha, "Fan bilan shug'ullanish bilish metodlari va vositalarini egallash bilan bir qatorda, ilmiy bilishga xos bo'lgan qadriyatlar va yo'nalishlarning muayyan tizimini o'zlashtirishni ham nazarda tutadi" [2]. Mazkur yo'nalishlar olinayotgan bilimlar bugun qanday amaliy samara berayotganidan qat'iy nazar, yangi va yangi ob'ektlarni o'rganishga qaratilgan ilmiy izlanishni rag'batlantirishi lozim. Aks holda fan o'zining bosh vazifasi – insonning moddiy dunyoni o'zlashtirish imkoniyatlari chegaralarini kengaytirib, o'z davri amaliyoti moddiy tuzilmalari doirasidan chetga chiqishni amalga oshira olmaydi.

Ilmiy bilish ideallarini maxsus o'rganish asosida R.R.Burnashev "Har qanday olim haqiqatni fanning oliy qadriyati sifatida idrok etib, haqiqatni izlashni ilmiy faoliyatning asosiy omillaridan biri sifatida qabul qiladi. Bu omil ilmiy bilishning bir

qancha ideallari va me'yorlarida, chunonchi: bilimni tashkillashtirishning muayyan ideallari (masalan, nazariyaning mantiqiy izchilligi va uning sinovda o'z tasdig'ini topganligi), hodisalarni o'rganilayotgan ob'ektlarning muhim aloqalarini aks ettiruvchi qonun va tamoyilidan kelib chiqib tushuntirishga harakat qilish va hokazolarda o'z ifodasini topadi" [2], - deb yozadi. Ilmiy bilishning qadriyat va yo'nalishlari tadqiqotlar ularning o'zgarishini takidlaydi. Bu xolni klassik fan va zamonaviy fan qadriyatlarini taxlili ko'rsatib beradi. SHuning uchun ham aksariyat buyuk olimlar o'zlarining kashfiyotlari bilangina emas, balki o'z faoliyati bilan odamlarning juda ko'p avlodlari uchun yangilik hamda haqiqatga xizmat qilish namunasi bo'lganligi tufayli madaniyatda sezilarli iz qoldirganlar.

Ushbu olimlar bilish jarayonining subektini ilmiy tadqiqotlarida o'z aksini topadi. "Ilmiy bilish faoliyatining fanga xos bo'lgan me'yorlari va maqsadlari, shuningdek yangi ob'ektlarni o'zlashtirishni ta'minlovchi o'ziga xos vositalar va metodlarning mavjudligi mutaxassis - olimlarni izchil shakllantirishni taqozo etadi" [2]. Bu talab «fanning akademik tizimi» - ilmiy kadrlar tayyorlashni ta'minlovchi alohida tashkilotlar va muassasalar paydo bo'lishiga olib keladi. Bunday tayyorgarlik jarayonida bo'lajak tadqiqotchilar nafaqat maxsus bilimlar, ilmiy ish usullarini balki fanning asosiy qadriyatlari va omillari, uning axloqiy me'yorlari va tamoyillarini ham o'zlashtirishlari lozim.

Shunday qilib, ilmiy bilish tabiatini aniqlashda fanning o'ziga xos belgilari tizimini farqlash lozim, ularning orasida quyidagilar birinchi o'rinda turadi:

- hozirgi zamon fanining ob'ektlarining murakkab tizimlilikiga
- murakkab tizim ob'ektlarni tadqiqotida yangicha yondoshuvlar falsafiy kategoriyalarini transformatsiyalashuvi, nohiziqli tafakkurni qo'llashdan iborat.

Ilmiy bilishda fanlararo yondashuv asosan fan sohalari tutashgan joyda amal qiladigan metodologiyaning turli asoslari va darajalarini aks ettiradi. Shuning uchun ham fanlararo yondashuv fan metodologiyasining bir qancha sintetik va integrativ usullar majmui sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur yondashuv kompleks ilmiy dasturlarni amalga oshirishda keng qo'llaniladi.

Fanni ilmiy bilish faoliyatining boshqa shakllaridan farqlash imkonini beruvchi

boshqa muhim xususiyatlarni yuqorida zikr etilgan belgilarga bog‘liq va ular bilan belgilanuvchi xususiyatlar sifatida tavsiflash mumkin. Ilmiy bilish nafaqat sub’ektning ob’ektga nisbatan, balki o‘ziga, o‘z faoliyatiga nisbatan ham ongli munosabatini, ya’ni tadqiqotchilik faoliyatining shartlari, me’yorlari va metodlarini bilishi, an’analarni hisobga olishi va hokazolarni nazarda tutadi. SHuning uchun ham K.J.Tulenova “Ilmiy bilish va bashoratchilikning shakl va uslublari tizimida matematik vosita va uslublari muhim o‘rin egallagan. Ular ilmiy bilishda, gipotezalarni taqdim etishda mantiqiy tizimlashgan malumotlar miqdorining vositasi sifatida ishlatiladi yoki ular shu o‘rinda tadqiq etilayotgan ob’ektlarda miqdoriy qarama-qarshilik tusini beruvchi izlanish vositasidir” [9], - deya ta’kidlaydi.

Ilmiy bilishning eng xarakterli jihatlari quyidagilar bilan belgilanadi:

1. Tizimlilik. Kant o‘z davrida ilmiy bilishning tizimliliigi uning doimiy jihati ekanini qayd qilgan edi: u o‘zining «Mantiq» asarida fan aynan tizimliliigi tufayli «oddiy agregat» [4] bo‘lgan kundalik hayotiy bilimdan farq qilishini ko‘rsatgan edi. Kant o‘zining «Sof aqlni tanqid» asarida shunday yozgan edi: «...Kundalik hayotiy bilim tizimli birlikka erishgandagina, ya’ni oddiy bilimlar agregatidan tizimga aylangandagina fan bo‘ladi» [5].

2. Ilmiy natijani eksperimentni takrorlash imkoniyati. Bu xususiyat ilmni hosil qilish uchun zarur sharoitlarda ko‘p marta qaytarish mumkinligidir.

3. Umumlashtirishlar va oldindan bashorat qilish uchun qulayligi. Ilmiy bilish shunday tashkillashganki, uni o‘zi olingan soha chegaralaridan kengroq qamrovlarga qo‘llash mumkin. Bu erda «oldindan bashorat» qilishni faqat vaqtga nisbiy ma’noda emas, kengroq, ya’ni bu bilim olingan soha chegarasidan chiqish ma’nosida tushunmoq kerak.

4. Ilmiy bilishning muammoviylik shaklda ekanligi shuki, bu bilimda biror muammoning hal qilishidan ikkinchi muammoni keltirib chiqaradi, ya’ni navbatdagi muammo echilishi bilan bu fan sohasidagi muammolarning umumiy miqdori kamaymaydi, aksincha, ortadi.

5. Tanqidiylik. Ilmiy da’volar, nazariyalar vaqti vaqti bilan, yangi dalillar paydo bo‘lganida va yangi nazariyalar yaratilganda qayta ko‘rib chiqiladi.

6. Amaliyotga yoʻnalganlik. Ilmiy bilish qay shaklda boʻlmasin, jamiyatning amaliy ehtiyojlariga yoʻllangan boʻladi. Aynan amaliyot ilmiy bilishning harakatlantiruvchi kuchi boʻladi, ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yoʻnalishlarini belgilaydi, tadqiqotlarning «buyurtma jild»larini toʻldirib turadi.

Xulosa. Keltirilgan xususiyatlar orasida ilmiy bilishdagi haqiqatlilik xossasini alohida tadqiq etilmadi, balki odatda bilimning haqiqatlik xossasi daʼvolar, umumlashtirishlar yoki ilmiy nazariyaning tajribada tekshirishda namoyon boʻladi. Fanda haqiqiy bilim toʻgʻrisida uni tajribada sinab koʻrgandan soʻnggina gapirish mumkin. Holbuki, haqiqat nima deganini tushuntirib berish nafaqat falsafaning, balki ilohiyot ilmi, badiiy bilimning ham asosiy mavzularidan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Алиев Н.И. Гносеологические аспекты обоснования в научном познании: Дис. ... д-ра филос. наук. Санкт-Петербург, 2002. - 318 с.

2. Бурнашев Р.Р. Методологические проблемы изменения идеалов и норм научного познания: Дис. ... канд. филос. наук; Ин-т философии и права им. И.М. Муминова. - Ташкент, 1997. - 146 с.

3. Витченко Н.Н. Социально-этические и гуманистические основания научного познания : Дис. ... д-ра филос. наук. Томск, 2005. - 371 с.

4. Кант И. Логика. Трактаты и письма - Москвв, 1980. - 379 с.

5. Кант И. Критика чистого разума - Москва, 1994. - 486 с.

6. Masharipova G.K. Ilmiy tadqiqot metodologiyasi. Oʻquv qoʻllanma. - Toshkent: Fan ziyosi, 2020. - B. 34.

7. Полозова И.В. Метафора как средство философского и научного познания: Дис. ... д-ра филос. наук. Москва, 2003. - 346 с.

8. Саитходжаев Х.Б. Идея в структуре научного познания: Дис. ... канд. фил. наук; ТГПИ им. Низами; №04.94.0001335. - Т., 1994. - С.142.

9. Туленова К.Ж. Научное предведение как философская проблема и ее методологического значение для практики в условиях независимого Узбекистана. Автореф. дис... д-ра философ. Наук. - Ташкент, 2001. - С. 24